

THE STATE OF ANTI-RELIGIOUS AND SCIENTIFIC-TECHNICAL AND SCIENTIFIC-ATHEISTIC PROPAGANDA IN THE SCHOOLS OF THE SAMARKAND REGION (ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)

Asatullaev Mirjalolkhon Isakhonovich¹

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

KEYWORDS

school, plan, students, scientific and atheistic propaganda, Science and Religion, lectures, reports, conversations, theme evenings, evenings of miracles without miracles, Furkat, Mukimi, Mashrab, Nadira, Samarkand, Ishtykhan, Nurata district

ABSTRACT

This article discusses the state of anti-religious and scientific-technical and scientific-atheistic propaganda in the schools of the Samarkand region.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7260049

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Doctoral student (PhD), Samarkand State University named after Sharof Rashidov, UZB (mirjalolxon@bk.ru)

СОСТОЯНИЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В ШКОЛАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Школа, план, учащихся, научно-атеистическая пропаганда, «Наука и религия», лекции, доклады, беседы, тематические вечера, вечера чудеса без чудес, Фуркат, Мукими, Машраб, Надира, Самаркандский, Иштыханский, Нуратинский район.

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются вопросы о состоянии антирелигиозной и научно-технической и научно-атеистической пропаганды в школах Самаркандской области.

Осуществляя решения XXII съезда, Июньского пленума ЦК Партии, указания ЦК КПСС по вопросам атеистического воспитания трудящихся, постановление Президиума ЦК Компартии Узбекистана «О состоянии и мерах улучшения научно-атеистической пропаганды в республике», постановления ПК КПУз № 18/4 от 6/9-1963 г. и приказ № 15-с по Самаркандскому областному отделу народного образования от 28.9.1963 г., педагогические коллективы школ и внешкольных учреждений Самаркандской области проделали значительную работу по научно-атеистической пропаганде.

Областной отдел народного образования разработал план мероприятий по улучшению атеистического воспитания в школах, который был разослан всем районным отделам народного образования и районным педагогическим кабинетам.

При инспектировании школ работники областного отдела народного образования и районного отдела народного образования контролируют выполнение намеченных мероприятий. Институт усовершенствования учителей разработал и разослал районным педагогическим кабинетам списки литературы по научно-атеистическому воспитанию учащихся.

Значительное место в научно-атеистической пропаганде среди учащихся и взрослого населения занимают лекции, доклады, беседы, тематические вечера, вечера чудеса без чудес, вопросов и ответов и т.д. За 1963-64 учебный год прочитано более 5000 лекций [1] и проведено 138 различных вечеров. Для повышения качества лекций и бесед почти во всех средних и в большинстве 8-летних школ области организованы лекторские группы и научно-атеистические секции, обсуждение тексты лекций и докладов.

Основная работа по атеистическому воспитанию учащихся проводится на уроках по различным дисциплинам. Директор школы № 16 Р. Бахриев

(Самаркандский район), например, на уроках обществоведения и истории, излагая вопросы о материи, материализме и идеализме, средствах и орудиях производства, труде при социализме, появлении человека, вскрывает несостоятельность, антинаучность религиозного мировоззрения. Преподаватели школы № 7 М. Хусеинов на уроке физики, рассказывая о полете человека в космос, т. Урунов на уроке географии, демонстрируя опыт о солнечном и лунном затмении, в доходчивой форме вскрыли нелепость религиозных измышлений о земле как центре мироздания, о том что она, якобы является плоской и т.д. Учитель этой же школы т. Шегай на уроке русского языка проводя беседы по картине из журнала «Наука и религия», на которой изображены родители, приносящие в жертву богу своих детей, формировал в учащихся чувство ненависти к религиозному фанатизму и изуверству.

На уроках узбекской и таджикской литературы во многих школах при изучении сатирических произведений Фурката, Мукими, Машраба, Надиры и другие особое внимание учащихся обращается на их антирелигиозную направленность.

Одним из наиболее убедительных средств научно-атеистической пропаганды служат умело подготовленные химические и физические опыты на вечерах «чудеса чудес». [2]

В ряде школ области, особенно в Булунгурском, Иштыханском, Паярыкском районах, практикуется проведение вечеров вопросов и ответов на научно-атеистические темы. Вечера, проводимые учителями химии школ №10 т. Аламовым (Самаркандский район), Х. Базаровым- шк. № 20, С. Изатуллаевым- шк. №16 (Каттакурганский район), посещают большое количество родителей.

В домах пионеров Самаркандского, Нуратинского и некоторых других районов образцово оборудованы атеистические уголки, стенды, вывешены плакаты из серии «Наука и религия».

Одно из форм активизации атеистические и антирелигиозной пропаганды явилось создание при районном педагогическом кабинете Каттакурганского районо клуба атеистов, который объединяет 45 лекторов-учителей.

В 263 школах области организованы стенды, фотовыставки, отображающие достижения советской науки и техники по освоению космоса.

Особенно большая работа проводится в школах Иштыханского района. Во время уроков и на школьных вечерах для учащихся демонстрируются научно-популярные и научно-атеистические кинофильмы.

В научно-атеистическом воспитании большую роль играют школьные комсомольские и пионерские организации. На комсомольских и пионерских собраниях, например, Нуратинского района читаются лекции на научно-атеистические темы, обсуждается поведение отдельных учащихся, которые по настоянию родителей придерживаются религиозных обычаев. В школах № 4, 8, 35, 41, 75 и некоторых других Иштыханского района выпускаются стенные газеты «Атеист». [3] В школах № 1 и 22 Нуратинского района открыт клуб молодого атеиста,

который систематически проводит разнообразную работу по научно-атеистической пропаганде. При этих же школах имеются посты молодых атеистов.

Однако не все лекции и беседы на антирелигиозные темы глубоко и доходчиво раскрывают реакционную сущность религии. Мало проводится индивидуальных бесед с верующими родителями, в связи с чем среди некоторых учащихся бытуют религиозные пережитки.

В отдельных районах не созданы университет и клуб молодых атеистов. Большинство школьных библиотек не имеют выставок книг с антирелигиозной тематикой. [4]

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Национальный архив Республики Узбекистан Фонд 94 Опись 5 дело 7614 л.30
2. Национальный архив Республики Узбекистан Фонд 94 Опись 5 дело 7614 л.31
3. Национальный архив Республики Узбекистан Фонд 94 Опись 5 дело 7614 л.32
4. Национальный архив Республики Узбекистан Фонд 94 Опись 5 дело 7614 л.33